

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA LOGÍSTICA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

RAFAEL GROSS (MESTRADO CENTRO PAULA SOUZA)
rafael.gross@cpspos.sp.gov.br

ANTONIO CESAR GALHARDI (MESTRADO CENTRO PAULA SOUZA)
antonio.galhardi@cpspos.sp.gov.br

CLEYSSUANE LOPES PEREIRA (FATEC JUNDIAÍ)
cleyssuane.pereira@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Neste estudo, são delineados os principais princípios da Bibliometria aplicados na detecção da produção científica que investiga a intersecção entre Inteligência Artificial e Operações Logísticas. A metodologia empregada envolve uma pesquisa sistemática realizada através da plataforma "Google Scholar" e com o suporte da ferramenta "Publish or Perish". As conexões pertinentes para uma análise bibliométrica foram estabelecidas mediante a avaliação dos resultados obtidos no "Publish or Perish". Um conjunto de 17 artigos considerados como os mais relevantes e significativos sobre o assunto foi compilado em um portfólio. A análise dos documentos revelou que a integração entre inteligência artificial e logística foi menos abordada em relação a outras áreas, no entanto, observou-se um incremento na produção científica ao longo dos anos, indicando um potencial promissor para futuros desenvolvimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial; Bibliometria; Logística

ABSTRACT

This study presents the main precepts of Bibliometrics used in identifying scientific production exploring the intersection between Artificial Intelligence and Logistics Operations. The methodology involves a systematic research conducted through the "Google Scholar" platform and with the assistance of the "Publish or Perish" tool. Relevant relationships for a bibliometric study were constructed through analysis of the results obtained in Publish or Perish. A portfolio was created with the 17 articles considered most relevant and significant on the subject. Document analysis showed that the association of artificial intelligence with logistics was less explored compared to other areas, however, there was an increase in scientific production on the subject over the years and a potential for promising development was identified.

Keywords: Artificial Intelligence, Bibliometrics, Logistics.

1. INTRODUÇÃO

Logística é uma palavra de origem francesa e militar, surgiu como um termo utilizado para representar as atividades que envolvem abastecimento, alocação e transporte de tropas. Após o século XX começou a ser associada também a organizações não militares (Magge, 1977 apud Torre 2020).

De acordo com Salgado (2023), a Logística empresarial é um campo de estudo relativamente novo, o autor afirma que o primeiro livro publicado tratando do assunto data da década de 60. No entanto, a publicação trazia exemplos de sua utilização décadas antes. Ainda nas palavras de Salgado estes exemplos ilustram a importância de se conhecer e sistematizar práticas que mudam os processos diários das empresas, ou seja, a Logística possui em seu DNA (ácido desoxirribonucleico, um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos) o empenho pela otimização constante dos processos

Conforme Costa (2023), nos últimos anos, foram desenvolvidas tecnologias com a finalidade de automatizar atividades repetitivas, integrar e acelerar processos, trazendo inúmeros benefícios, dentre eles, maior velocidade, eficiência o melhor aproveitamento de recursos. Além disso, o crescente aumento da concorrência em diversos setores da economia força as empresas a integrarem tecnologias a seus processos para manter a competitividade. Destacando-se aqui, IoT, Big Data, computação em nuvem, robôs autônomos e inteligência artificial.

Nesse contexto, a Inteligência Artificial representa uma das tecnologias que pode proporcionar melhorias e ganhos para as organizações. Este trabalho tem por objetivo investigar sobre como a Inteligência Artificial está sendo associada ao campo da Logística, e identificar possíveis tendências para sua utilização.

De acordo com Price (1963 apud Haiashi, 2012), houve um crescimento exponencial da informação científica gerando impactos na análise da enorme quantidade de textos científicos disponíveis, de tal forma que se faz necessário aplicar técnicas estatísticas aos escritos científicos. Por conseguinte, a metodologia utilizada neste artigo é constituída por pesquisa sistemática na base de dados: Google Scholar. por intermédio da plataforma de busca Publish or Perish onde, por meio de um estudo bibliométrico buscou-se criar um mapeamento das produções científicas sobre a relação da Inteligência Artificial com a Logística no período entre 2010 e 2022 e gerar um portfólio composto por artigos considerados mais relevantes sobre o assunto.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Otlet (1934) afirma que em qualquer área, “a medida é uma forma superior assumida pelo conhecimento. E a bibliometria seria um conjunto coordenado de medidas relativas aos documentos científicos.”

De acordo com Price (1963 apud Haiashi, 2012), houve um crescimento exponencial da informação científica gerando impactos na análise da enorme quantidade de textos científicos disponíveis, de tal forma que se fez necessário aplicar técnicas estatísticas aos escritos científicos.

Nas palavras de Rostaing (1997, p.7 apud Haiashi, 2012), “o homem de ciência sofreu com toda força a explosão do crescimento dos conhecimentos”

Pao (1989 apud Borschiver e Guedes,2005), define a Bibliometria como uma expressão introduzida por Allan Pritchard, no artigo Statistical Bibliography or Bibliometrics, de 1969, como a área de estudo que se utiliza de métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação escrita.

O acesso a um grande volume de artigos tem aumentado vertiginosamente em virtude da Internet. Por conseguinte, surge o desafio de identificar um material de alta qualidade para embasar pesquisas científicas. Embora a utilização da bibliometria não seja um procedimento recente, ela se faz a cada dia mais necessária.

Mueller (2013 apud Medeiros e Vitoriano ,2014), afirma que por meio da bibliometria pode-se realizar a análise e mapeamento de autorias e coautorias, colaboração e redes; avaliação e descrição da literatura, impacto e indicadores; produção e produtividade, visibilidade de autores e instituições; além de estudos de citação e concitação.

A análise bibliométrica pode proporcionar a identificação de tendências e o crescimento do conhecimento em uma determinada área; a previsão da produtividade e identificação da influência de autores individuais, organizações ou países; a medição do surgimento de novos temas ou a análise dos processos de citação e cocitação (Giusti et al., 2011 apud Medeiros & Vitoriano, 2014)

As Leis da Bibliometria

Conforme Palmisano et al. (2016) a Bibliometria segue três leis fundamentais, Lei de Bradford, (produtividade de periódicos), Lei de Lotka (produtividade científica de autores) e Leis de Zipf (frequência de palavras). Além disso, recentemente tem sido incorporado nos estudos bibliométricos, a Análise de Citações.

Segundo Araújo (2006) A Lei de Bradford parte do pressuposto de que os periódicos com maior número de publicações sobre determinado assunto formariam um núcleo de periódicos, por conjectura, de qualidade superior ou maior relevância para a área de estudo. Ainda Araújo (2006) aponta que a lei de Bradford sugere que os periódicos sejam classificados em núcleo e zonas. Como demonstra a Figura 1.

Figura 1 – Lei de Bradford

Periódicos	Artigos
Núcleo	m artigos
Zona 1	m artigos
Zona 2	m artigos

Fonte: adaptado de Araújo (2006)

Conforme a Fonte: adaptado de Araújo (2006)

, os periódicos são listados individualmente com seus respectivos números de artigos em ordem decrescente. O total de artigos deve ser somado e dividido por três; o primeiro grupo contém um terço do total de artigos e será denominado núcleo, os demais grupos, denominados zonas, devem conter o mesmo número de artigos, no entanto observa-se que o número de periódicos aumenta proporcionalmente ao número de zonas.

A Lei de Lotka (1926 apud Palmisiano et al. 2016) também conhecida como Lei do Quadrado Inverso sugere que um número reduzido de pesquisadores produz muito em determinada área de conhecimento, em oposição a um grande volume de pesquisadores que produz diminutamente. Assim, a Lei estabelece que quanto mais artigos os autores produzirem em determinado campo do conhecimento, maior a sua relevância.

Conforme Borschiver e Guedes (2005), a aplicabilidade da lei de Lotka efetua-se na avaliação da produtividade de pesquisadores, na identificação dos centros de pesquisa mais desenvolvidos, em determinada área, e no reconhecimento da robustez de um campo científico. Assim, quanto mais consistente estiver uma ciência, maior a probabilidade de seus autores produzirem artigos, em dado período.

A terceira lei bibliométrica é a Lei de Zipf, formulada em 1949 caracterizada por estabelecer uma correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de seu uso. Isso demonstra que existe uma regularidade na seleção e uso das palavras. Desse modo, um pequeno número de palavras é usado muito mais frequentemente. (Araújo, 2006)

Quanto a Análise de Citações, Araújo (2006) afirma que ela permite revelar elos existentes entre indivíduos instituições e áreas de pesquisa por isso a análise de citações tem sido uma ferramenta importante para a pesquisa bibliométrica.

Spinak (1998 apud De Lima et al. 2012) demonstra alguns indicadores que podem ser confeccionados a partir da citação: índice de atividade, afinidade, atração, imediatez, popularidade, isolamento, abertura e o de impacto.

A contagem e análise de citações são marcadores significativos na avaliação de mérito de um pesquisador no campo científico (Lillquist; Green, 2010 apud de Lima et al.2012). Dessa forma, o reconhecimento é a principal razão pela qual o índice H, tem ganho cada vez mais importância .

O índice H é um indicador de desempenho que analisa de forma quantitativa a produção científica de um autor medindo, ao mesmo tempo, a sua produtividade (pelo número de publicações) e o impacto das suas publicações (pelo número de citações recebidas).

Este índice é considerado um índice bibliométrico, e foi criado pelo físico Jorge Hirsch, professor da University of California San Diego, em 2005, e publicado pela revista PNAS no artigo An index to quantify an individual's scientific research output. em 2021.

É importante enfatizar que o índice H é dinâmico, pois um artigo pode continuar recebendo citações ao longo dos anos. Por este motivo, seu cálculo é feito a partir do número de artigos publicados por um autor que tenham sido citados pelo número igual ou maior que o número de artigos publicados por ele. Desse modo se um autor possui Índice H igual a 30, significa dizer que ele possui ao menos 30 trabalhos publicados que receberam, no mínimo, 30 citações cada trabalho. Por conseguinte, identificando, o núcleo mais produtivo de um dado pesquisador. É necessário salientar que este

índice, como todo indicador bibliométrico não deve ser considerado isoladamente, é preciso combiná-lo com outros indicadores de desempenho como, por exemplo, área do conhecimento e tempo de carreira para que se alcance um resultado mais próximo da realidade (PUCRS, 2021).

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Aqui são delineados os materiais e métodos empregados para condução da pesquisa em questão. Conduziu-se um estudo abrangente por meio da análise de dados disponíveis nos bancos de dados do Google Scholar, utilizando a plataforma Publish or Perish como ferramenta de pesquisa. Para efetuar o mapeamento das produções científicas relevantes, empregou-se o Microsoft Excel como instrumento de análise e organização dos dados obtidos. O principal objetivo é proporcionar uma perspectiva sobre a produção científica a respeito da inteligência Artificial associada à Logística. Nesse contexto, foram adotadas as seguintes etapas para a realização da pesquisa: Consulta em base de dados; Análise dos Dados; Seleção dos artigos; Composição do portfólio de artigos; Síntese e elaboração de relatórios.

O processo de busca e aquisição das informações transcorreu dentro dos parâmetros estabelecidos, conforme indicado no Quadro 1, com a pesquisa realizada entre os dias 02/03 e 04/04.

Quadro 1 – Palavras-chave utilizadas no Publish or Perish

Palavra-chave	Data da pesquisa
<i>“Artificial Intelligence” AND “Supply Chain”</i>	02/03/2023
<i>“Artificial Intelligence” AND “Logistic”</i>	11/03/2023
<i>“Supply Chain”</i>	11/03/2023
<i>“Artificial Intelligence” AND “e-business”</i>	12/03/2023
<i>“E-commerce”</i>	12/03/2023
<i>“Logistic”</i>	12/03/2023
<i>“Artificial Intelligence” AND “e-commerce”</i>	12/03/2023
<i>“E-business”</i>	12/03/2023
<i>“Artificial Intelligence”</i>	04/04/2023

Fonte: os autores

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As informações aqui discutidas são fundamentais para a compreensão dos fenômenos investigados e oferecem uma visão clara das tendências e relações identificadas, o que proporciona uma visão geral e objetiva das conclusões, e uma compreensão mais abrangente das descobertas da pesquisa.

Na Figura 2 apresenta-se o número de artigos encontrados por palavra-chave

Figura 2 – Número de trabalhos encontrados com as palavras-chave

Fonte: Google Scholar (2023).

Na Tabela 1, observa-se que nesta fase foram coletadas 6835 publicações na plataforma Google Scholar, subdivididos por *strings* de busca.

Tabela 1 – Quantidade de trabalhos coletados

Strings de busca	Quantidade
logistic	997
Supply chain management	992
e-commerce	989
artificial intelligence and e-business	980
artificial intelligence and logistics	977
artificial intelligence and e-commerce	954
artificial intelligence	920
e-business	24
artificial intelligence and supply chain	2
TOTAL GERAL	6835

Fonte: Google Scholar (2023)

A mensuração da produtividade e relevância dos artigos pertinentes foi conduzida de forma objetiva e apresentada Figura 3, oferece uma representação visual da distribuição dos trabalhos ao longo dos anos, identificando tendências, flutuações e áreas de concentração ao longo do período analisado.

Figura 3 – Produção sobre o tema por ano na base Google Scholar.

Fonte: Google Scholar (2023)

De acordo com a lei de Bradford, a quantidade de periódicos necessários para cobrir a maioria dos artigos em uma área do conhecimento pode ser dividida em três zonas: a zona nuclear, a zona intermediária e a zona periférica. Conforme se observa na Figura 4, dois periódicos são responsáveis por 30% da produção total (Zona Nuclear) 16 periódicos produziram outro terço (Zona intermediária) e 545 outros periódicos produziram os demais (Zona Periférica).

Figura 4 – Análise de produtividade dos periódicos – Lei de Bradford

Fonte: Google Scholar (2023)

A Figura 5 revela uma perspectiva significativa sobre a produtividade e o desempenho dos periódicos no contexto do estudo em questão. Nota-se claramente a formação de uma zona central composta pelos periódicos da Elsevier e Springer, que se destacam em termos de produtividade em comparação com outros periódicos examinados.

Figura 5 – Periódicos mais produtivos

Fonte: Google Scholar (2023)

Na Figura 6 é possível identificar os autores mais produtivos em uma determinada área do conhecimento e entender melhor a distribuição da produção científica nessa área, baseado na Lei de Lotka (Ferreira, 2010) onde poucos autores são responsáveis por muitas publicações, enquanto a maioria dos autores produz muito pouco.

6. Aplicando a lei de Lotka obteve-se os resultados demonstrados na Figura

Figura 6 – Análise dos autores mais produtivos – Lei de Lotka

Fonte: Google Scholar (2023)

No Quadro 3 são apresentados os autores e suas respectivas obras.

Quadro 3 – Autores mais produtivos e obras mais citadas.

<p>⇒ X Huang</p> <p>Design of Rural E-commerce Customer Data Mining System Legal traceability of information leakage of artificial intelligence rural e-commerce shopping guide platform based Research on Optimization of Supply Chain and Logistics Management under E-commerce Environment</p>
<p>⇒ T Marwala</p> <p>Artificial intelligence techniques for rational decision making Causality, correlation and artificial intelligence for rational decision making Economic modeling using artificial intelligence methods</p>
<p>⇒ RR Nadikattu</p> <p>Research on data science, data analytics and big data The emerging role of artificial intelligence in modern society The supremacy of artificial intelligence and neural networks</p>
<p>⇒ PS Aithal, S Aithal</p> <p>Digital service innovation using ICCT underlying technologies Management of ICCT underlying technologies used for digital service innovation Study of various general-purpose technologies and their comparison towards developing sustainable society</p>
<p>⇒ M Hutson</p> <p>AI Glossary: Artificial intelligence, in so many words Artificial intelligence faces reproducibility crisis Has artificial intelligence become alchemy?</p>
<p>⇒ J Kang, S Lee</p> <p>Algorithm design to judge fake news based on Bigdata and artificial intelligence Identification Systems of Fake News Contents on Artificial Intelligence & Bigdata Strategy design to protect personal information on fake news based on bigdata and artificial intelligence</p>
<p>⇒ J Kaplan</p> <p>Artificial intelligence: Think again Artificial intelligence: What everyone needs to knowR Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth & Work in the Age of Artificial Intelligence</p>
<p>⇒ E Makalic, DF Schmidt</p> <p>Logistic regression with the nonnegative garrote MML logistic regression with translation and rotation invariant priors Review of modern logistic regression methods with application to small and medium sample size problems</p>
<p>⇒ B Yang, X Liao</p> <p>A new color image encryption scheme based on logistic map over the finite field ZN Period analysis of the Logistic map for the finite field. Some properties of the logistic map over the finite field and its application</p>
<p>⇒ A Agrawal, J Gans, A Goldfarb</p> <p>Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence Prediction, judgment, and complexity: a theory of decision-making and artificial intelligence The economics of artificial intelligence: an agenda</p>

Fonte: Google Scholar (2023)

As citações desempenham um papel crucial na avaliação da qualidade e impacto dos artigos científicos selecionados para análise. A Tabela 3 apresenta o número de citações por ano em ordem decrescente.

Tabela 3 – Artigos mais citados por ano

Artigo	Nº de citações	Ano
Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks	46508	2010
Artificial intelligence a modern approach	19910	2010
Deep sparse rectifier neural networks	10046	2011
Logistic regression using SAS: Theory and application	5072	2012
Artificial intelligence and tutoring systems: computational and cognitive approaches to the communication of knowledge.	3243	2014
Readings in distributed artificial intelligence	1927	2014
Recurrent convolutional neural networks for text classification.	2586	2015
Probabilistic machine learning and artificial intelligence.	1728	2015

Logistics & supply chain management.	10998	2016
Artificial intelligence in healthcare: past, present, and future.	2142	2017
Deep learning	1558	2017
Peeking inside the black box: a survey on explainable artificial intelligence (XAI)	3218	2018
Artificial intelligence in radiology	1809	2018
Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences.	3348	2019
High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence.	2861	2019
Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities, and challenges toward responsible AI	3878	2020

Fonte: Google Scholar (2023)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que a associação entre inteligência Artificial e Logística é um tema ainda pouco explorado se comparado a outras áreas como saúde, tecnologia da informação e ética. No entanto há um potencial de desenvolvimento muito grande uma vez que muitas pesquisas em IA se concentram em resolver problemas gerais, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões, análise de dados e otimização. Essas técnicas podem ser aplicadas a uma variedade de domínios, incluindo logística.

Ao ser realizada a análise ano a ano sobre o tema observou-se que entre os anos de 2010 e 2015 a produção em relação ao tema não teve grandes variações. Nesse período, a IA estava em ascensão, com avanços significativos em técnicas de aprendizado de máquina e algoritmos de IA. Após este período até o ano de 2020, a IA começou a ganhar mais destaque na logística devido ao aumento na disponibilidade de dados e ao desenvolvimento de modelos de IA mais sofisticados. Além disso, vale a pena mencionar que a partir de 2020 houve um aumento significativo na adoção de IA na Logística. O impacto da pandemia de COVID-19 acelerou a necessidade de automação e otimização de processos logísticos, levando a um aumento na utilização da IA para enfrentar tais desafios. Em resumo, o início da

década de 2020 marca um período de crescimento relevante na adoção da IA na logística, impulsionado pela necessidade de enfrentar desafios cada vez mais complexos e pela disponibilidade de tecnologias mais avançadas. A tendência de integração da IA na logística provavelmente continuará nos próximos anos, à medida que novas tecnologias e aplicações continuarem a surgir. A leitura das obras que compõem o portfólio produto deste trabalho, juntamente com uma pesquisa contínua, permitirá uma compreensão mais profunda e uma apreciação completa da origem e evolução desse campo dinâmico e crucial.

Ao reunir uma variedade de artigos de diferentes autores foi possível obter uma visão abrangente e diversificada sobre um determinado tópico. Essa abordagem permitiu examinar diferentes perspectivas, metodologias e descobertas, proporcionando uma visão mais completa e atualizada da área de estudo.

REFERÊNCIAS

AMBRÓSIO, M. **O uso do portfólio no ensino superior**. [s.l.] Editora Vozes Limitada, 2013.
Disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/_/g-AbBAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1 > acesso em: 20 mai. 2023

ADAMS, D. **Manual do usuário Publish or Perish**. Disponível em:
<https://harzing.com/resources/publish-or-perish/manual?source=pop_8.8.4275.8412>. Acesso em: 18 mai. de 2023.

ALLISON, P. D. **Logistic Regression Using SAS: Theory and Application, Second Edition**. [s.l.] SAS Institute, 2012.

ALVES, I. **Metodologia do trabalho científico II** ICPG INSTITUTO CATARINENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO. 2015.

ARAÚJO, C. A. (2016). **Bibliometria: evolução Histórica e Questões atuais**. Porto Alegre : Em questão. Bibliometria e “avaliação” da atividade. (Jul de 2012). *Perspectivas em ciencia da informação*, pp. p 3-17.

BOAS, B. M. DE F. V. **Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico**. [s.l.] Papirus Editora, 2005.
disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/_/g-AbBAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1 > acesso em: 25 mai. 2023

BRAGA, G. M. Informação, Ciência, Política Científica: O Pensamento de Derek de Solla Price. In: BRAGA, GILDA MARIA. **A produção do conhecimento em educação: teorias e métodos**. [S. l.: s. n.], 1974.

COSTA, R. R. **Logística Digital**. São Paulo. SENAC. 17/07/2023. disponível em: https://books.google.com.br/books?id=1LbLEAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PT19&dq=%22tecnologias+na+log%C3%ADstica%22&hl=pt-BR&redir_esc=y#v=onepage&q=%22tecnologias%20na%20log%C3%ADstica%22&f=false acesso em : 25 mai. 2023

DE LIMA, R.A; VELHO, L.M.L.S; FARIA, L.I.L Bibliometria e “avaliação” da atividade científica: um estudo sobre o índice h. **Perspectivas em Ciência da Informação**, [s. l.], v. 17, ed. 3, p. 3-17, 2 jul. 2012.

FERREIRA, S. M. S. P.; TARGINO, M.G. L. Acessibilidade e visibilidade de revistas científicas eletrônicas. [s.l.] Editora Senac São Paulo, 2010.

FLECK, L; TAVARES, M.H.F; EYNG,E; HELMANN,A.C. **REDES NEURAIS ARTIFICIAIS: PRINCÍPIOS BÁSICOS ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: BASIC PRINCIPLES**. Disponível em: <<https://periodicos.utfrpr.edu.br/recit/article/viewFile/4330/Leandro>>. Acesso em: 9 out. 2023.

GUEDES, V. L. S.; BORSCHIVER, S. **Bibliometria: uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de avaliação científica e tecnológica**. [S. l.: s. n.], 2005.

HAYASHI, M.C.P.I. **Sociologia da Ciência, Bibliometria E Cientometria: Contribuições para a Análise da Produção Científica. a produção do conhecimento em educação: teorias e métodos**, [s. l.], 2 jul. 2012.

IBM. **O que são Redes Neurais? | IBM**. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/neural-networks>>. Acesso em: 24 maio. 2023.

MACHADO JUNIOR, C.; SOUSA, M.T.S; PARIOSOTTO, I.R.S; PALMISIANO, A. **As leis da bibliometria em diferentes bases de dados científicos**. In: bibliometria: uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de avaliação científica e tecnológica. [s. L.: s. N.], 2016.

OUTLET, P. **TRATADO DE DOCUMENTAÇÃO**. Briquet de Lemos, 2018.

SALGADO, T. T. Logística: **Práticas, técnicas e processos de melhoria**. São Paulo. SENAC. 29/01/2018. disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=WerIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=%22o+que+%C3%A9+log%C3%ADstica%22&ots=IUiD_tI8CR&sig=3BTzrZFhFHEMy4dFJmA8Dtjgo&redir_esc=y#v=onepage&q=%22o%20que%20%C3%A9%20log%C3%ADstica%22&f=false

TORRE, Y. **Logística: Teoria e Prática**. Porto Alegre. Simplissimo. 2020. disponível em: https://books.google.com.br/books?id=1n3rDwAAQBAJ&newbks=0&hl=pt-BR&redir_esc=yhttps://www.marilia.unesp.br/Home/Graduacao/PETBiblioteconomia/soc-da-ciencia-pet.pdf

TOUTAIN, L. M. B. B. A BIBLIOMETRIA: HISTÓRIA, LEGITIMAÇÃO E ESTRUTURA. **Para entender a ciência da informação**, [s. l.], 2007.